

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ И КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Кобилова Гулчехрахон Тажибаевна

Старший преподаватель кафедры
«Узбекского и иностранных языков»

Национального института художеств
и дизайна имени Камолиддина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18845636>

Аннотация. Статья рассматривает междисциплинарный подход к преподаванию русского языка в высшей школе, объединяющий элементы искусствоведения, музееведения и лингводидактики. Особое внимание уделяется использованию живописных произведений из музейных коллекций как инструмента развития речевой, коммуникативной и культурной компетенции студентов. Приведены методические разработки и задания, основанные на интерпретации живописи.

Ключевые слова: русский язык, культура, изобразительное искусство, живопись, искусствоведение, музееведение, художественное видение, критическое мышление, эмоциональный интеллект, образовательная среда, музей, картина, речь, текст.

Аннотация. Мақолада олий таълим муассасаларида рус тили фанини ўқитиш фанлараро ёндашув, санъат тарихи, музейшунослик ва лингводидактика элементларини бирлаштирган ҳолда кўриб чиқилади. Музей коллекцияларидаги расмлардан талабаларнинг нутқи, мулоқоти ва маданият малакасини ривожлантириш воситаси сифатида фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилган. Рангасвир асарлари талқинига асосланган услубий ишланмалар ва топшириқлар берилган.

Калит сўзлар: рус тили, маданият, тасвирий санъат, рангасвир, санъатшунослик, музейшунослик, бадиий кўриш, танқидий фикрлаш, эмоционал интеллект, таълим муҳити, музей, картина, нутқ, матн.

Abstract. This article explores an interdisciplinary approach to teaching Russian as a foreign language through the use of paintings from museum collections. Painting is presented as a "text" capable of stimulating students' speech, communicative, and cultural engagement. The approach integrates elements of art history, language didactics, and museum pedagogy, effectively supporting the development of lexical and grammatical skills as well as critical thinking and cultural awareness. The paper provides examples of methodological tasks that incorporate visual art into language practice, which is particularly relevant in the context of humanities education and teaching Russian to international students.

Keywords: Russian language, culture, fine arts, painting, art history, museum studies, artistic vision, critical thinking, emotional intelligence, educational environment, museum, painting (artwork), speech, text.

Современное гуманитарное образование требует комплексного подхода, объединяющего различные дисциплины и методы. Использование произведений живописи в преподавании русского языка способствует не только расширению лексического запаса студентов, но и формированию культурной осведомлённости, критического мышления и речевой инициативы. Музей, в этом контексте, становится не просто хранилищем артефактов, а активным участником образовательного процесса.

Концепт «живопись как текст» позволяет рассматривать произведения изобразительного искусства как полноценные коммуникативные единицы, способные стимулировать речевую деятельность. Визуальный образ формирует семантическое поле, в пределах которого студент может интерпретировать, описывать и оценивать.

Преподавание русского языка на такой основе выходит за рамки традиционных учебников и обращается к аутентичным культурным материалам, что особенно актуально в преподавании иностранным студентам.

Использование междисциплинарного подхода, объединяющего язык, искусство и культуру, способствует формированию критического и креативного мышления. Студенты учатся воспринимать текст не только в вербальной, но и в визуальной форме, что расширяет их представления о языке как многомерной системе смыслов. Живописное произведение становится отправной точкой для диалога, анализа, сравнения и выстраивания собственного высказывания на изучаемом языке.

Кроме того, визуальные образы способствуют эмоциональной вовлечённости и повышают мотивацию к учебной деятельности. Исследования в области нейролингвистики подтверждают, что многоканальное восприятие информации — сочетание зрительного и речевого — усиливает запоминание и понимание лексико-грамматических структур. Таким образом, вовлечение произведений искусства в образовательный процесс способствует как развитию языковых компетенций, так и формированию межкультурной компетенции.

Принципиально важным является и то, что междисциплинарный подход развивает умение интерпретировать смысловые уровни текста, выявлять авторское намерение и выражать собственное мнение. Это позволяет студенту не просто овладеть языком, а стать активным участником коммуникации в новой культурной среде.

Применение концепта «живопись как текст» в образовательном процессе предполагает разработку специальных методических приёмов, направленных на интеграцию визуального материала в обучение русскому языку. Основное внимание при этом уделяется активизации речевой деятельности студентов через интерпретацию художественного образа, развитие навыков описания, аргументации и дискуссии.

Работа с живописью может быть интегрирована в разные виды речевой деятельности:

Описательная речь (портрет, интерьер, пейзаж).

Анализ и интерпретация (что хотел сказать художник?).

Диалог и дискуссия (сравнение мнений).

Творческое письмо (эссе, монологи, рассказы).

Такая работа может быть построена в рамках тем: эмоции, семья, время, путь, возвращение, любовь, одиночество, традиции и др.

Одним из ключевых методических инструментов является описание картины с последующим обсуждением её содержания, настроения, художественных особенностей. Это может включать в себя:

- составление тематического словаря по изображённой сцене (например, «город», «семья», «природа»);
- использование опорных схем для построения описания (вступление — основное содержание — личная оценка);
- обсуждение предполагаемой сюжетной предыстории или продолжения сцены на картине;
- сопоставление изображения с литературным текстом, раскрывающим схожую тематику.

Пример задания:

Посмотрите на картину И. Левитана «Мар».

Опишите, что вы видите. Какое настроение вызывает у вас эта картина? Какие ассоциации возникают? Как, по-вашему, художник добился такого эффекта?

Также эффективно использовать проектную работу, где студенты выбирают картину, проводят небольшое исследование по автору и историко-культурному контексту, а затем представляют результаты в виде устного доклада или письменного эссе.

Применение цифровых технологий, таких как интерактивные галереи, виртуальные экскурсии по музеям или работа с визуальными платформами (например, Pinterest, Google Arts & Culture), позволяет сделать процесс обучения более наглядным и интерактивным.

Музеи как образовательные платформы

Современные музеи предоставляют широкие возможности: от цифровых архивов до специальных образовательных программ. Среди них выделяются:

Государственная Третьяковская галерея, Русский музей; Google Arts & Culture, Виртуальные экскурсии и цифровые репродукции в высоком разрешении.

Интеграция этих ресурсов в учебный курс может происходить через проекты, веб-квесты, эссе по картинам, подготовку выступлений и т.д.

Современные музеи уже давно перестали быть лишь хранилищами произведений искусства — сегодня они играют активную роль в просветительской и образовательной деятельности. В контексте преподавания русского языка как иностранного музеи

выступают мощными ресурсами для развития языковой, социокультурной и межкультурной компетенции.

Во-первых, музеи предоставляют *аутентичный материал*, благодаря которому студенты могут не только овладеть языком, но и погружаться в историко-культурный контекст страны. Работы художников определённого периода, предметы быта, документы и фотографии становятся отправной точкой для обсуждения тем, связанных с историей, повседневной жизнью, национальной идентичностью.

Во-вторых, многие музеи сегодня предлагают *цифровые образовательные ресурсы*:

- виртуальные экскурсии;
- мультимедийные лекции и выставки;
- видеоэкскурсии с субтитрами на разных языках;
- интерактивные задания и квизы.

Примеры таких платформ:

- Государственная Третьяковская галерея — виртуальные залы и образовательные программы;
- Русский музей — «Русский музей: виртуальный филиал» с методическими материалами;
- ГМИИ им. А. С. Пушкина — интерактивные гиды и медиатека.

В учебном процессе можно использовать фрагменты таких экскурсий как стимул к речевой активности. Например, студенты смотрят виртуальную выставку и затем:

- пересказывают увиденное;
- составляют экскурсионный текст;
- пишут отзыв или эссе на тему «Моё впечатление от музея»;
- сравнивают два произведения искусства по теме урока.

Возможна и *организация очных музейных занятий* (при обучении в России), когда студенты посещают экспозиции с заранее подготовленным лексическим и коммуникативным заданием (в форме квеста, мини-опроса, интервью и др.).

Таким образом, музеи становятся не только пространством культурного опыта, но и полноценной *образовательной платформой*, способной усилить мотивацию студентов, разнообразить формы учебной работы и приблизить язык к реальной культурной среде.

Примеры заданий по картинам

Далее представляю конкретные примеры заданий, адаптированных под использование музейного контента при обучении русскому языку как иностранному.

1. Лексико-грамматическое задание

Источник: Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

Задание: **Картина И.Е.Репина «Запоро́жцы».**

Выпишите слова, обозначающие:

- а) действия персонажей; б) предметы в изображённой сцене;
- в) эмоции, которые может вызывать картина.

Составьте 5–7 предложений с использованием этих слов.

Картина: Илья Репин — «Подготовка к экзамену»

Виртуальный Русский музей

Цель: развитие навыков описания, анализа эмоционального состояния, аргументации.

Задания: Опишите интерьер комнаты, используя минимум 5 прилагательных и 3 причастных оборота.

Составьте внутренний монолог женщины, сидящей на стуле. Что она чувствует? Что хочет сказать?

Напишите диалог между мальчиком и вернувшимся человеком. Используйте прямую речь.

Сравните сцену на картине с эпизодом из русской литературы (например, с рассказом Чехова или сценой из "Войны и мира").

2. Устное высказывание / Монолог

Источник: Онлайн-коллекция Русского музея

Задание: Выберите одну из представленных картин (например, И. Айвазовский «Чёрное море»).

Подготовьте устное сообщение на тему:

Что изображено на картине? Какие чувства она вызывает у вас?

Как, по-вашему, художник хотел воздействовать на зрителя?

Картина: Исаак Левитан — «Золотая осень» (1889)

Государственная Третьяковская галерея

Цель: развитие описательной речи, лексики по теме «природа», экспрессивной речи.

Тема: пейзаж, природа, настроение, тишина.

Задания:

Опишите пейзаж, используя как можно больше прилагательных и глаголов восприятия (например: «мерцает», «тихий», «растворяется»).

Придумайте стихотворение из четырёх строк, вдохновлённое картиной.

Напишите мини-эссе: «Какую роль играет тишина в жизни человека?»

Обсудите в парах: «Мог ли бы такой пейзаж быть написан в XXI веке? Почему да или нет?»

Есть другие более сложные виды работ как письменное задание: отзыв

Форма: блог, заметка в соцсети, письмо другу.

3. Диалог / Ролевая игра

Ситуация: Один студент — гид в музее, другой — иностранец, впервые посетивший выставку.

Задание:

Гид рассказывает о двух картинах русских художников;

Гость задаёт вопросы: об авторе, сюжете, истории создания;

В конце — совместное обсуждение: какая картина понравилась больше и почему.

Картина: Василий Суриков — «Утро стрелецкой казни»

Государственная Третьяковская галерея

Цель: развитие лексики на тему «город», «люди», «цвет», тренировка имён прилагательных.

Задания: Опишите настроение города. Используйте минимум 5 цветовых эпитетов.

Напишите репортаж с места событий, представив себя журналистом.

Какие чувства вызывает у вас эта картина? Обоснуйте своё мнение.

Сравните город на картине с современной Москвой.

Эти задания способствуют комплексному развитию языковых навыков, культурного кругозора и критического мышления, а также формируют навыки самостоятельной работы с визуальным и аутентичным материалом.

Заключение. Интеграция живописи и музейных ресурсов в преподавание русского языка обогащает учебный процесс и способствует формированию разносторонне развитой личности студента. Междисциплинарный подход позволяет не только изучать язык, но и понимать культуру, историю, ценности страны изучаемого языка. Это особенно важно в контексте современного высшего образования, ориентированного на развитие универсальных компетенций.

Работа с живописью в обучении русскому языку открывает перед преподавателем уникальные возможности: пробуждать воображение, обогащать культурный багаж студентов, развивать критическое мышление и эмоциональный интеллект. Музей, в этом контексте, становится не просто местом экскурсии, а частью образовательной среды — живым учебным пособием, которое помогает говорить, думать, чувствовать на языке культуры.

ЛИТЕРАТУРА

- 1.Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как иностранного. — М.: Русский язык, 1983. — 215 с.
- 2.Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. — М.: Наука, 1981. — 135 с.
- 3.Быстрова Е. А. Интерпретация художественного произведения на занятиях по РКИ. — Вестник МГУ. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2019. — №3. — С. 45–54.
- 4.Бойко Н. И. Музей в образовательной среде: диалог искусств и гуманитарного знания // Проблемы современного образования. — 2020. — №6. — С. 92–99.